

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

CONFERENCE DIRECTIONS

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

Google Scholar

DOI:Zenodo

OpenAIRE|EXPLORE

OpenAIRE | EXPLORE

zenodo

MORE INFORMATION

www.bestjournalup.com

DATE: March 10, 2025

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.03.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference.* 2025.

© International scientific and Applied Research. 2025.

OMBORXONANI RAQAMLASHTIRISHNI AFZALLILARI

Qosimov Komiljon Husan o'g'li

Millat Umidi Universitetining BA-201 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada omborxonada boshqaruv tizimlarini raqamlashtirishning afzalliklari tahlil qilinib, zamonaviy texnologiyalar asosida omborxonada operatsiyalarining samaradorligini oshirishdagi o'zni ko'rib chiqiladi. Maqolada ma'lumotlar xavfsizligi, jarayonlarning avtomatlashtirilishi, xarajatlarning optimallashtirilishi va logistika jarayonining shaffofligini ta'minlash bo'yicha muhim jihatlari tahlil qilingan. Bundan tashqari, raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi va mahalliy hamda global miqyosdagi tadbirkorlikka bo'lgan ta'siri o'rganilgan. Tadqiqot natijalari sifatida omborxonada boshqaruv tizimlarini modernizatsiya qilish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Omborxonada boshqaruvi, raqamlashtirish, logistika jarayoni, zamonaviy texnologiyalar, avtomatlashtirish, iqtisodiy samaradorlik, ma'lumotlar xavfsizligi, tizim integratsiyasi, IoT (Internet of Things), Big Data.

Abstract: This article analyzes the advantages of digitalizing warehouse management systems and examines their role in enhancing the efficiency of warehouse operations based on modern technologies. The article discusses key aspects such as data security, process automation, cost optimization, and ensuring transparency in logistics processes. Additionally, it explores the economic efficiency of digitalization and its impact on entrepreneurship at both local and global levels. As a result of the research, practical recommendations for modernizing warehouse management systems are provided.

Key words: Warehouse management, digitalization, logistics process, modern technologies, automation, economic efficiency, data security, system integration, IoT (Internet of Things), Big Data.

Аннотация: В данной статье анализируются преимущества цифровизации систем управления складом и рассматривается их роль в повышении эффективности складских операций на основе современных технологий. В статье обсуждаются ключевые аспекты, такие как безопасность данных, автоматизация процессов, оптимизация затрат и обеспечение прозрачности логистических процессов. Кроме того, исследуется экономическая эффективность цифровизации и её влияние на предпринимательство как на местном, так и на глобальном уровнях. В результате исследования представлены практические рекомендации по модернизации систем управления складом.

Ключевые слова: управление складом, цифровизация, логистический процесс, современные технологии, автоматизация, экономическая эффективность, безопасность данных, интеграция систем, IoT (Интернет вещей), Big Data.

O‘zbekiston Respublikasida va jahonda biznes faoliyatini olib borayotgan korxonalar va biznes subyektlari uchun logistika va ta‘minot zanjiri boshqaruvi sohasida raqamlashtirish jarayonlari so‘nggi yillarda jadal rivojlanmoqda. Omborxonalar boshqaruv tizimlarini raqamlashtirish korxonalar faoliyatida operatsion samaradorlikni oshirish, xarajatlarni optimallashtirish va jarayonning shaffofligini ta‘minlashga xizmat qiladi. Zamonaviy texnologiyalar, jumladan, Internet of Things (IoT), sun‘iy intellekt (AI), katta ma‘lumotlar tahlili (Big Data) va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari raqamlashtirishning asosiy omillaridan hisoblanadi.

Quyida omborxonalar boshqaruv tizimlarini raqamlashtirish jarayonini nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilish, omborxonalar boshqaruvida raqamlashtirishning iqtisodiy va tashkiliy afzalliklarini aniqlash, shuningdek, uning samaradorligini oshirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar yoritilgan. Ushbu tadqiqotning dolzarbligi shundaki, zamonaviy biznes sharoitlarida raqobatbardoshlikni ta‘minlash uchun omborxonalar faoliyatini yuqori texnologiyalarga moslashtirish zarur. Ushbu maqolada mahalliy va xalqaro tajribalar, shuningdek, ilmiy adabiyotlarda berilgan konsepsiyalar asosida omborxonalar raqamlashtirishining muhim jihatlari tahlil qilingan.

MAVZUGA OIDADA BIOYOTLAR SHARHI

Zamonaviy biznes jarayonlarida omborxonani to‘g‘ri tashkil etsih va undan Samarali foydalanish muhim hisoblanadi. Hozirgi kunda barcha yirik biznes egalari va kompaniyalar omborxonadan samarali foydalanish uchun katta xarajatlar qilmoqda. Ushbu xarajatlarning tahlili va taqqoslama variantlarini ko‘plab ilmiy maqolalar va ilmiy jurnallar yoritib bermoqda. Ushbu maqolada ham omborxonani raqamlashtirishning samarasi qay darajada muhimligi va uni boshqarish metodlari ko‘rib chiqildi. Bundan tashqari, raqamlashtirishning umumiy xarajatlari qanday bo‘lishi haqida ham tahlillar olib borildi.

“Raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellekt tizimlari: afzalliklari va qo‘llanilishi” (2023) maqolasida Ummatillayeva M. raqamli texnologiyalarning joriy qilinishi va ahamiyati haqida tahlil qiladi. Usmonova O. (2023) “O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotni tatbiq qilish orqali xufyona iqtisodiyotni yumshatish” maqolasida raqamlashtirish orqali yashirin iqtisodiyot qismlarini kamaytirish va shaffof biznes sharoitlarini yaxshilash yo‘llarini muhokama qiladi.

Amaliy tadqiqotlar natijalari shuni ko‘rsatadiki, bugungi kunda ko‘plab kompaniyalar omborlarni raqamlashtirishda uning xarajatlariga katta e‘tibor qaratmoqda. Shundan kelib chiqib, ushbu maqolada omborlarni raqamlashtirishning asosiy afzalliklari va uning xarajatlariga alohida e‘tibor qaratildi. Tadqiqotlar natijasida ko‘plab tahlillar taqqoslanib, bugungi kunda omborxonalar uchun raqamlashtirish xarajatlari aniqlanib va yoritilib berildi.

TADQIQOT METADALOGIYASI

Tadqiqot jarayonida omborxonani raqamlashtirishning afzalliklari, kamchiliklari, zaruriy choralar, jarayonning bosqichlari va ularning tahlillari ko‘rib chiqildi. Ushbu jarayonda mavjud bosqichlar va ularning eng samaralisini qo‘llash tartibi haqida ma‘lumotlar yoritildi. Omborning hajmiga qarab unga qanday turdagi

raqamli texnologiyalarni joriy qilish mumkinligi, bu jarayonda e'tibor berilishi kerak bo'lgan omillar va raqamli texnologiyalarga integratsiya qilinadigan tizimlar haqida ma'lumotlar berildi.

Bundan tashqari, har bir jarayonning umumiy xarajatlari va ularni turkumlash orqali o'rganildi. WMS (Warehouse Management System), ERP (Enterprise Resource Planning) yoki TMS (Transportation Management System) kabi tizimlar bilan birga ishlash imkoniyatlari va IoT texnologiyalarini joriy qilish usullari, shuningdek, ularni tatbiq etish uchun talablar va yakuniy xarajatlar ham o'rganildi. Ushbu maqolada turli hajmdagi omborlar uchun mos keluvchi raqamli texnologiyalar va tizimlar tahlil qilib chiqildi.

T A H L I L V A N A T I J A L A R

O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi doirasida Respublika hududida yoki xalqaro hududlarda faoliyat yurituvchi korxonalar, tashkilotlar yoki servislar uchun "Raqamli O'zbekiston - 2030" konsepsiyasi ishlab chiqilgan. Ushbu konsepsiyaga muvofiq, korxonalar omborlardan foydalanish, ularni tasarruf etish va raqamlashtirish

kabi faoliyatlarda ko'plab imtiyozlar va qo'llab-quvvatlovchi strategiyalardan foydalanmoqda. Ushbu jarayonda omborlardan samarali foydalanish maqsadida raqamli texnologiyalar va dasturlardan foydalanish tavsiya etilgan. Logistika, savdo, ta'minot, ishlab chiqarish va boshqa sohalarda ustuvorlik yaratuvchi ko'plab raqamli texnologiyalar mavjud.

"Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasida iqtisodiyotning real sektori tarmoqlaridagi korxonalarda boshqaruv, ishlab chiqarish va logistika jarayonlarini avtomatlashtirish bo'yicha 280 dan ortiq axborot tizimlari va dasturiy mahsulotlarni joriy etish belgilangan. Ushbu yondashuv davlat iqtisodiyoti va infratuzilmaning rivojlanishiga, shuningdek, yalpi ichki mahsulot (YaIM) darajasining oshishiga katta turtki beradi. Strategiyada iqtisodiyotning real sektorida raqamli texnologiyalarni rivojlantirish, sanoat korxonalarida zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish, texnologik qayta jihozlash dasturlarini amalga oshirish, ta'minotning barcha bosqichlarini avtomatlashtirish va boshqarishni takomillashtirish orqali logistika va xarid xarajatlarini qisqartirish belgilangan.

Omborxonani raqamlashtirish deganda tizimni avtomatlashtirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish hamda ular yordamida boshqarishni tashkil etish tushuniladi. Raqamlashtirish jarayoni samaradorlikni oshirish, xarajatlarni qisqartirish va jarayonlarni tezroq va aniqroq amalga oshirishni ta'minlaydi. Ombor yoki korxonalarini raqamlashtirishda ko'plab omillar va ularning samaradorlikka ta'siri alohida e'tiborga loyiq hisoblanadi. Hozirgi kunda ombor boshqaruvida eng ko'p ishlatiladigan dasturiy ta'minot va tizimlar qatoriga WMS (Warehouse of Things), AI (Artificial Intelligence) va Big Data texnologiyalari kiradi. Ushbu texnologiyalar inventarizatsiya aniqligini oshirish, xarajatlarni maksimal darajada qisqartirish va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash imkonini beradi.

Bugungi kunda ko'plab korxonalar omborlarni avtomatlashtirishga o'tmoqda. Misol tariqasida, 2020-yilda omborlarni avtomatlashtirish bozorining qiymati 15,6

milliard AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, 2023 - yilga kelib bu ko'rsatkich 27,2 milliard AQSh dollariga yetgan. Bu esa global miqyosda omborlarni raqamlashtirish jarayonining jadal rivojlanayotganini ko'rsatadi. Omborlarni raqamlashtirishning asosiy maqsadi – biznes samaradorligini oshirish, tezkorlikni ta'minlash va barcha tizimlarni uyg'unlashtirishdir. Raqamlashtirish qo'l mehnatini kamaytiradi, jarayonlarni avtomatlashtiradi va ombor boshqaruvini optimallashtiradi.

Raqamlashtirilgan omborlarda mahsulotlarni tez va samarali yig'ish, jo'natish va qayta ishlash imkoniyati oshadi. Bu esa ishchi kuchi yetishmovchiligi yoki ishchilarning yuqori xarajatlari kabi muammolarni bartaraf etishda muhim ahamiyatga ega. Avtomatlashtirish afzalliklari orasida tezkorlik va samaradorlik yetakchi o'rin tutadi. Masalan, mahsulot yoki buyurtmalarni yig'ish jarayoni qo'l mehnatiga nisbatan 3-4 barobar tezlashadi. Amaliyotda, Amazon kompaniyasining robotlashtirilgan tizimlari buyurtmalarni yig'ish vaqtini 60% ga qisqartirishga imkon bergan.

Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar inventarizatsiya jarayonida katta yordam beradi: robotlar yoki raqamli tizimlar yordamida mahsulotlarni aniq joylashtirish va yig'ish imkoniyati 99,9% aniqlikka yetadi. Tizimlashtirilgan omborlarda xarajatlarning 50% dan 70% gacha qisqarishi va qo'l mehnatiga bo'lgan talabning kamayishi kuzatiladi. Masalan, JD.com kompaniyasi Xitoyda to'liq robotlashtirilgan omborlarni joriy qilish orqali mehnat xarajatlarini 60% gacha qisqartirishga erishgan. Robotlashtirish samaradorligi 60% dan 80% gacha oshgan, Amazon esa robotlar yordamida buyurtmalarni yig'ish tezligini 3 - 4 marta oshirishga muvaffaq bo'lgan. Ushbu tizimlarning sarmoya qaytimi Amazon uchun 2 3 yilda, JD.com uchun esa 2 yilda amalga oshgan. Management System), RFID (Radio Frequency Identification), AGV (Automated Guided Vehicles), IoT (Internet

Dunyo bozorida omborxonalarni raqamlashtirish jarayoni birinchi marta 1950 – 1970-yillarda boshlandi. Ushbu davrda omborxonalar qo'l mehnati yordamida boshqarilar edi. Tovarlarni qabul qilish, mijozlarga jo'natish va omborda mahsulotlarni joylashtirish kabi ishlarning barchasi qo'l mehnati orqali amalga oshirilgan. 1950-yillarda omborxonalarda eng oddiy mexanizatsiyalar ishlatila boshlandi. Bunga konveyerlar, stellajlar va forkliftlarni misol qilish mumkin. Bu samaradorlikni oshirishning eng sodda ko'rinishi edi.

1960-yillarga kelib omborxonalar uchun avtomatlashtirilgan tizimlar ishlab chiqildi. Ushbu tizimlarda saqlash va qidirish jarayonlari avtomatlashtirilib, mahsulotlarni saqlash joyidan avtomatik ravishda olib kelish imkoniyati yaratildi. Bu tizim AS/RS (Automated Storage and Retrieval Systems) deb nomlandi. Keyinchalik jarayon takomillashtirilib, 1980-yillarda WMS (Warehouse Management System) tizimi ishlab chiqildi. Ushbu dastur mahsulotlarni inventarizatsiya qilish, qabul qilish, jo'natish va komplektatsiya qilish jarayonlarini boshqarishda ishlatilib, ombor boshqaruvini sezilarli darajada samarador qildi.

2000 – 2010 - yillarga kelib zamonaviy tizimlar joriy etila boshlandi. Bular qatoriga IoT va RFID texnologiyalarini misol qilish mumkin. 2000 - yilda omborlarda Internet of Things (IoT) texnologiyasi joriy qilindi. Ushbu texnologiya mahsulotlarni real vaqt rejimida kuzatish va inventarizatsiya jarayonlarini

avtomatlashtirish imkonini berdi. Robotlashtirish jarayoni esa 2010-yillarga to'g'ri keladi. Omborlarda avtonom mobil robotlar (AMR) va robot qo'llar keng joriy qilina boshladi. Amazon o'z omborlarida Kiva Robots yordamida buyurtmalarni yig'ish va jo'natish jarayonlarini avtomatlashtirdi. Bundan tashqari, bulutli hisoblash texnologiyalari yordamida WMS (Warehouse Management System) tizimlari bulut orqali ishlay boshladi. Big Data texnologiyasi qo'llanilgach, omborlardagi jarayonlarni tahlil qilish va optimallashtirish imkoniyati yaratildi.

Bugungi kunga kelib, omborlarni avtomatlashtirish yuqori darajada rivojlangan texnologiyalar asosida amalga oshirilmoqda. Hozirgi omborlarda mahsulotlarni yig'ish va jo'natish avtonom robotlar yordamida amalga oshiriladi. Ushbu robotlar tezkor va samarali yig'ish imkonini beradi. IoT sensorlari mahsulotlarni kuzatish, namlik va haroratni nazorat qilish imkonini beradi, xavfsizlikni ta'minlab, inventarizatsiyani tezlashtiradi. Bundan tashqari, ombor jarayonlarini optimallashtirish uchun Artificial Intelligence (AI) va Machine Learning (ML) texnologiyalari keng qo'llanilmoqda. Ushbu texnologiyalar ombor jarayonlarini optimallashtirish va mahsulotlar harakatini prognoz qilish orqali mustaqil qarorlar qabul qilish imkoniyatini yaratadi. Bu esa barcha jarayonlarning tezligini oshiradi.

Omborni raqamlashtirishning afzalliklariga to'xtaladigan bo'lsak, samaradorlik va unumdorlik ko'rsatkichlari juda muhim hisoblanadi. Omborni raqamlashtirish jarayonida avtomatlashtirilgan tizimlar, jumladan WMS (Warehouse Management System) qo'llaniladi. Ushbu tizim mahsulotlarni qabul qilish, jo'natish va komplektatsiya qilish jarayonlarini tezlashtiradi va qo'l mehnatiga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi. IoT texnologiyalari yordamida ombordagi mahsulotlarni real vaqt rejimida kuzatish amalga oshadi. Mahsulot haqidagi ma'lumotlar, uning joylashgan joyi, hajmi va soni inventarizatsiya jarayonida foydalaniladi. Qo'l mehnatiga nisbatan raqamli tizimlar mahsulotlar haqidagi ma'lumotlarni avtomatik ravishda yangilaydi, bu esa xatoliklarni sezilarli darajada kamaytiradi. Inventarizatsiya aniqligi 99 % gacha oshishi mumkin.

Zahiralarni optimallashtirish va xarajatlarni qisqartirish jarayonida ombordagi mahsulotlarning zahiralari samarali boshqariladi. Ortiqcha mahsulotlarni kamaytirib, zahiralarni optimallashtirish mumkin. Avtomatlashtirilgan jarayonlar yordamida xarajatlar sezilarli darajada qisqaradi: qo'l mehnatiga ehtiyoj 30 – 40% ga, xarajatlar esa 20–30% ga kamayishi mumkin. Ma'lumotlarni tahlil qilish va qaror qabul qilish jarayonini yaxshilashda ham ko'plab afzalliklar mavjud. Ombor tizimlarida katta hajmda ma'lumotlarni yig'ib, tahlil qilish imkoniyati yaratiladi. Big Data texnologiyalari yordamida mahsulotlar harakati, zahiralari va yetkazib berish jarayonlarini tahlil qilish orqali jarayonlarni optimallashtirish mumkin. Bu esa ombor jarayonlarining samaradorligini 15 – 20 % ga oshirishga yordam beradi.

Xavfsizlik masalasida raqamlashtirilgan tizimlar ombor uchun katta ahamiyatga ega. Raqamli texnologiyalar barcha operatsiyalarni qayd etadi va shifrlangan holda saqlaydi, bu ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlaydi. Blockchain texnologiyasi yordamida ombor operatsiyalarining shaffofligi oshadi, tranzaksiyalar himoyalanaadi va hujjatlarning soxtalashtirilishining oldi olinadi.

Raqamlashtirish jarayonlarida e'tibor berilishi kerak bo'lgan asosiy jihatlardan biri omborxonaning o'lchami va biznes jarayonidir. Omborning o'lchami va yuk hajmi muhim ahamiyatga ega bo'lib, katta omborlar uchun kuchliroq va kengaytirilgan tizimlar, masalan, WMS, talab etiladi. Kichik omborlar uchun esa yengilroq va sodda tizimlar tanlanadi. Omborda qaysi jarayonlar amalga oshirilishi aniqlanib, shunga mos ravishda raqamli texnologiyalar tanlanadi. Qabul qilish, komplektatsiya qilish, jo'natish va inventarizatsiya qilish jarayonlarining o'ziga xosligi inobatga olinib, texnologiyalar joriy qilinadi.

1-jadval. Omborni raqamlashtirish harajatlari.

Ombor hajmi	Omborni raqamlashtirish xarajati (\$)
Kichik ombor	\$10,000 - \$50,000
O'rta hajmdagi ombor	\$50,000 - \$200,000
Katta ombor	\$200,000 va undan yuqori

Omborxonani raqamlashtirishda uning o'lchamlari muhim ahamiyat kasb etadi. Omborning o'lchami (maydoni va hajmi) uning qanday texnologiyalar bilan raqamlashtirilishini aniqlaydi. Omborlarning kichik, o'rta va katta hajmdagi turlari mavjud bo'lib, har bir tur uchun turli xil raqamlashtirish yondashuvlari qo'llaniladi.

Kichik omborlarning maydoni 500 dan 2.000 kvadrat metr, hajmi esa 1.000 dan 5.000 kub metr orasida bo'ladi. Bu turdagi omborlarni raqamlashtirish uchun Cloud-based WMS (bulutli WMS tizimlari) qo'llaniladi. Ushbu tizimlar oson o'rnatiladi va qo'shimcha uskunalar talab qilmaydi. Kichik omborlarda mahsulotlarni kuzatish uchun QR kodlar yoki RFID teglar ishlatiladi. Inventarizatsiya jarayonlari va mahsulotlarni kuzatishda mobil ilovalar samarali vosita sifatida qo'llaniladi.

O'rta hajmdagi omborlarning maydoni 2.000 dan 10.000 kvadrat metr, hajmi esa 5.000 dan 20.000 kub metrga qadar bo'ladi. Raqamlashtirish uchun mahalliy o'rnatilgan yoki bulutli WMS tizimlari qo'llaniladi. Ushbu tizimlar mahsulotlarni qabul qilish, joylashtirish, komplektatsiya qilish va jo'natish jarayonlarini samarali boshqarish imkonini beradi. IoT sensorlari va RFID teglar mahsulotlarni real vaqt rejimida kuzatish va inventarizatsiya qilishni avtomatlashtirishda yordam beradi. Shuningdek, komplektatsiya jarayonini tezlashtirish uchun avtomatlashtirilgan yoki yarim avtomatlashtirilgan robot tizimlari ishlatiladi. Katta omborlarning maydoni 10.000 kvadrat metr va undan katta, hajmi esa 20.000 kub metr va undan yuqori bo'ladi. Bunday omborlarni raqamlashtirish uchun kuchli va kengaytiriladigan WMS tizimlari talab qilinadi. Ushbu tizimlar ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management) va TMS (Transport Management System) tizimlari bilan integratsiya qilish imkoniyatiga ega.

Katta omborlarda mahsulotlarni yig'ish va joylashtirish uchun avtonom mobil robotlardan foydalanish mumkin. Mahsulotlarni real vaqt rejimida kuzatish GPS

tizimlari va Big Data tahliliy tizimlari yordamida amalga oshiriladi. Yuklarni ko‘tarish, joylashtirish va komplektatsiya qilish jarayonlari avtomatlashtirilgan robot tizimlari orqali samarali tashkil etiladi (2 - jadval).

2-jadval. Omborni raqamlashtirish uchun uning o‘lchamlari va imkoniyatlari.

Ombor hajmi	Maydoni (kv.m)	Hajmi (kub m)	Raqamlashtirish imkoniyatlari
Kichik	500-2,000	1,000-5,000	Bulutli WMS, QR/RFID, mobil ilovalar
O‘rta	2,000-10,000	5,000-20,000	Mahalliy/bulutli WMS, IoT, RFID, robotlar
Katta	10,000+	20,000+	Yuqori darajadagi WMS, AMR, IoT, Big Data, GPS

X U L O S A V A T A K L I F L A R

Korxonada ombordan foydalanish samaradorligini oshirish uchun raqamlashtirishning iqtisodiyot, logistika va sanoat rivojlanishidagi o‘rni va ahamiyati katta ekanligi o‘rganildi. Samaradorlikni oshirish omborni raqamlashtirish jarayonining avtomatlashtirilishi orqali ish unumdorligi va tezkorligini oshirish bilan bog‘liq ekanligi ta’kidlandi. Bunda mahsulotlarni saqlash va yetkazib berish jarayonlaridagi xatoliklarni sezilarli darajada kamaytirish mumkin.

IoT texnologiyalaridan foydalanish ombor faoliyatini monitoring qilish imkoniyatlarini kengaytirishini ko‘rdik. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalarning qo‘llanilishi ortiqcha xarajatlarni qisqartirish va inson omilidan kelib chiqadigan xatoliklarni kamaytirishga yordam beradi. Omborda robototexnika va avtomatlashtirish tizimlarining joriy etilishi uzoq muddatda sarmoyaning qaytishi va o‘zini oqlashi bilan bog‘liq bo‘lib, texnologik investitsiyalarni oshirish maqsadga muvofiqligini ko‘rsatadi. Omborni raqamlashtirish uchun dastlabki xarajatlar yuqori bo‘lishiga qaramay, uzoq muddatda raqamli tizimlar samaradorlikni ta’minlaydi. Shu sababli, korxonalar raqamlashtirish bo‘yicha texnologik yechimlarni joriy qilishni ko‘rib chiqishi lozim.

Kadrlarni qayta tayyorlash ham muhim ahamiyat kasb etadi. Omborni raqamlashtirish jarayonlarida yangi texnologiyalarni boshqarish uchun mutaxassislarni tayyorlash va mavjud xodimlarning malakasini oshirish zarurligi ta’kidlandi. Raqamlashtirishni omborxonalar jarayonlariga joriy etish ijtimoiy iqtisodiy samaradorlikni oshirishda katta ahamiyatga ega. Shu bois, yangi raqamli texnologiyalarni joriy etish, mahalliy va xalqaro tajribalarni o‘rganish, innovatsion yechimlarni moliyalashtirish va rivojlantirish bo‘yicha strategiyalarni ishlab chiqish tavsiya etiladi. Ushbu yondashuv nafaqat omborxonalar samaradorligini oshirish, balki logistika sohasida ham katta o‘zgarishlarga olib kelishi, shuningdek, raqamli iqtisodiyotga o‘tish uchun muhim asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Raimqulov, B. A. (2024). "Omborxonada samaradorligini oshirishda WMS tizimidan foydalanishning afzalliklari." Raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellekt texnologiyalarining jamiyat rivojlanishidagi ahamiyati konferensiyasi materiallari.
2. Yadgarova, L. J. (2024). "Ta'limni raqamlashtirishning asosiy printsiplari, afzalliklari va kamchiliklari." *Inter Education & Global Study*, 5, 14-19.
3. Rasulova, N. S. Q. (2024). "Raqamlashtirishning matematik ta'limga ta'siri." *Ilm-fan muammolari magistrantlar talqinida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman to'plami*.
4. Dushabayev, A. M. (2024). "Ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish." *Academic Research in Educational Sciences*, 4(11), 217-218.
5. Karimov, T. X. (2024). "Raqamli axborot texnologiyalarining ta'limda foydalanishning dolzarb jihatlari va ahamiyati." *Academic Research in Educational Sciences*, 4(11), 218-219.
6. Tojiev J. НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НОВОЙ КУЛЬТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СРЕДОЙ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. С8. – С. 518-521.
7. Yakubjonova, M. I. Q., & Rasulova, N. S. Q. (2024). "O'quvchilarning stoxastik dunyoqarashini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish." *Ilm - fan muammolari magistrantlar talqinida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman to'plami*.
8. Tojiev J. NEW UZBEKISTAN-CREATION AND MANAGEMENT OF A NEW CULTURAL AND ARTISTIC ENVIRONMENT //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 518-521.
9. Xusnutdinov, S. F. O. (2024). "Mamlakatimizda umumiy o'rta ta'lim maktablarini raqamlashtirish va raqamli texnologiyalarning ta'lim tizimiga ta'siri." *Science and Innovation*, 3(1), 8-10.
10. Norqulova, D. R., Bo'riyev, B. B., & Botirov, J. B. (2024). "Oliy ta'limni raqamlashtirishning asosiy afzalliklari va imkoniyatlari." *O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*, 2(26), 14-19.
11. Rustamovich T. J. TYPES AND METHODS OF INNOVATIVE MARKETING IN THE ORGANIZATION OF BUSINESS ACTIVITIES //AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 56-61.
12. Rustamovich T. J. SOCIAL MEDIA MARKETING STRATEGIES FOR SMALL BUSINESSES //AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 62-65.
13. Tojiyev J. Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalash-tirishning xususiyatlari //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2024. – Т. 1. – №. 5.